

УДК 378.004.738.5

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВУЗА****INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION
IN THE CONDITIONS OF UNIVERSITY UNITS**

©Решетников И. В.

Кубанский государственный университет

г. Краснодар, Россия

yulianab@mail.ru

© Reshetnikov I.

Kuban State University

Krasnodar, Russia

yulianab@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрена проблема построения образовательной траектории студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в спортивно-рекреационной деятельности в условиях подразделения вуза.

Информационное обеспечение с использованием новых технологий позволяет повысить уровень познавательной активности студентов с проблемами здоровья к выстраиванию образовательной траектории по оздоровлению.

Abstract. The article deals with the problem of constructing educational trajectory of students with disabilities and of persons with disabilities in sports and recreational activities in the face of divisions of the University. Information support to the use of new technologies to enhance cognitive activity of students with health problems to building educational path to recovery.

Ключевые слова: студенты с ограниченными возможностями здоровья, образовательная траектория, рекреационная деятельность.

Keywords: students with limited opportunities of health, an educational trajectory, recreational activity.

В рамках развития технических средств и информационных технологий в сфере образования получена возможность создания образовательных траекторий с различной направленностью для более эффективного решения задач. Особое место занимает контроль, и оценка усвоенного теоретического материала по дисциплине «Физическая культура» студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов [1]. Необходимость разработки специальных методик или адаптация к уже разработанным и использованию технических средств в рамках образовательных технологий.

Нами была поставлена цель исследования, включающая в себя специфические особенности и их функционирование. Нами был использован системный подход, рассматривающий информационно-коммуникативную систему как социально-педагогическую систему [4].

Информационно-коммуникативная система должна быть выстроена на основе информационных потребностей студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов [2].

Для построения образовательной траектории учебной деятельности было проведено анкетирование обучающихся с проблемами здоровья и инвалидов и их технологической

подготовленности к информационным потокам. Под информационными потребностями понимается совокупность пользовательских требований (с учетом функциональных возможностей) к характеристикам поступающей информации, необходимой для подготовки к учебной деятельности.

В ходе исследования обучающимся предлагали указать какие информационные источники наиболее приемлемы и доступны:

- использование дистанционных технологий (дома, в вузе);
- потребность в получении информации;
- определение важности в категориях и тематике научной и учебной информации;
- способ получения информации (форма доставки);
- правильное использование полученной информации.

Исследование проводилось на кафедре физического воспитания ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». В качестве респондентов принимали участие 80 обучающихся специальной медицинской группы «Б», являющиеся студентами 1–4 курсов высшего учебного заведения, и студенты специальной медицинской группы «Б». На первом этапе было проведено анкетирование по вопросам использования современных информационных технологий в получении информации связанной с развитием мотивации к ведению здорового образа жизни.

Как показывает анализ проведенного исследования прирост знаний по вопросам физической культуры и спорта студентов специальной медицинской группы «А» и «Б», и составлял соответственно 23,5% и 33,3% соответственно. Полученные данные относились к студентам с разным уровнем начальных знаний.

Отмечается, что дополнительные самостоятельные занятия и их контроль преподавателем, значительно повысили мотивацию к здоровому образу жизни обучающихся с проблемами здоровья [3]. Тем не менее, большинство студентов недостаточно полно прониклись идеями оздоровления.

Среди студентов специальной группы «А» только 36,6% группы «Б» 23,0% постоянно используют физические упражнения в целях рекреации после учебной деятельности, практически никогда 8% и 7,7%, «очень редко» 52% и 61,54%. Также анализ мотивов физического совершенствования, поддержание уровня здоровья 52% и 10%, осанки 28% и 55%.

Центральное место в процессе обучения отводится межличностным отношениям между обучающимися и преподавателем. Эти отношения должны основываться на психолого–педагогических аспектах сотрудничества, с акцентом на личность студента.

После прохождения курса «Двигательная рекреация», характеризующую учебно–познавательную активность студентов с проблемами здоровья по дисциплине «Прикладная физическая культура», изменились неодинаково, например, в специальной медицинской группе «Б» отмечалось увеличение количества занимающихся, которые интересовались вопросами технологий оздоровления 23,0%, в то же время студенты специального медицинского отделения «А» 16,7%, задавали интересующие их вопросы.

Анализ посещаемости курса в специальной медицинской группе «Б» показал значительно возросшую заинтересованность студентов, как в теоретических знаниях, так и на практических занятиях.

Таким образом, изучение дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» в вузе, построенная на основе информационных технологий, позволяет существенно повысить познавательный интерес студентов специальных медицинских групп, проявить большую мотивационную заинтересованность в процессе учебной деятельности, повысить качество освоения студентами с проблемами здоровья теоретического раздела рабочей программы.

Список литературы:

1. Бессарабова Ю. В. Перспективный план развития дистанционных технологий по дисциплине «Физическая культура» и «Профессионально–прикладная физическая культура» (для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с заболеваниями опорно–двигательного аппарата) // Всероссийская научно–практическая конференция, посвященная 75-летию со дня рождения Я. К. Кobleva «Физическая культура и образование, спорт, биомеханика, безопасность жизнедеятельности»: материалы. Майкоп: Изд–во АГУ. 2014, С. 68–70.
2. Дендеберя А. П., Петков В. А. Формирование профессиональной компетенции у будущих учителей информатики в условиях информационно–дидактической среды педагогического вуза // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3. Педагогика и психология. 2009. №3. С. 41–45.
3. Синицын Ю. Н., Сажина Н. М. Педагогическая технология мотивирования учащихся к обеспечению здоровья // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3. Педагогика и психология. 2011. С. 101–105.
4. Хомподоева М. В., Сергин А. А. Информационное обеспечение процесса физической культуры и спорта в условиях отдельного региона (на примере республики Саха–Якутия) // Теория и практика физической культуры. 2012. №6. С. 23–25.

References:

1. Bessarabova Yu. V. Perspektivnyi plan razvitiya distantsionnykh tekhnologii po distsipline «Fizicheskaya kul'tura» i «Professional'no-prikladnaya fizicheskaya kul'tura» (dlya studentov s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya i invalidov s zabolevaniyami oporno-dvigatel'nogo apparata). Fizicheskaya kul'tura i obrazovanie, sport, biomekhanika, bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti: materials Vserossiiskoi nauchno–prakt. konf., posvyashchennoi 75-letiyu so dnya rozhdeniya Ya. K. Kobleva. Maikop: Izd–vo AGU. 2014, pp. 68–70.
2. Dendeberya A. P., Petkov V. A. Formirovanie professional'noi kompetentsii u budushchikh uchitelei informatiki v usloviyakh informatsionno-didakticheskoi sredy pedagogicheskogo vuza. Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3. Pedagogika i psikhologiya, 2009, no. 3, pp. 41–45.
3. Sinitsyn Yu. N., Sazhina N. M. Pedagogicheskaya tekhnologiya motivirovaniya uchashchikhsya k obespecheniyu zdorov'ya. Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3. Pedagogika i psikhologiya, 2011, pp. 101–105.
4. Khompodoeva M. V., Sergin A. A. Informatsionnoe obespechenie protsessa fizicheskoi kul'tury i sporta v usloviyakh ot del'nogo regiona (na primere respubliki Sakha–Yakutiya). Teoriya i praktika fizicheskoi kul'tury, 2012, no. 6, pp. 23–25.

*Работа поступила в редакцию
07.04.2016 г.*

*Принята к публикации
11.04.2016 г.*